

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО МЕСТО В УЗБЕКСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Чарос Турабовна Кадилова

Чирчикской государственной педагогической университет. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16841623>

Ключевые слова: альтернатива, онлайн, школа Темурбеков, президентская школа.

Не Аннотация. Альтернативное образование предполагает более демократичный способ обучения и воспитания. В условиях Узбекистана в связи с пандемией получили развитие онлайн, офлайн, дистанционное, вечернее, заочное виды альтернативного образования. В данной статье рассматриваются виды альтернативного образования, доступные в Узбекистане и России.

Альтернативное образование - это любой способ получения знаний, который вписывается в рамки традиционной школы. Множество педагогических методик существуют параллельно с государственной образовательной системой, ничем не уступая, а порой превосходя её в эффективности.

Есть несколько вариантов, позволяющих освоить школьную программу вне традиционной системы:

- найти школу с альтернативной методикой преподавания;
- перейти на заочную или очно-заочную форму обучения в традиционной общеобразовательной школе;
- перейти на семейное образование (самообразование).

Альтернативное образование в России получают в нескольких типах школ.

Школы с авторскими программами: Школа Щетинина, «Школа диалога культур» В.Библера, «Школа самоопределения» А. Тубельского и другие.

У каждой авторской школы свой подход к образованию. Как правило, ученикам предоставляется больше свободы, а основной акцент сделан не на зубрежке фактов, а на воспитании личности.

В демократической системе Тубельского каждый ученик может участвовать в управлении школой, а оценки школьники ставят себе сами.

В школе Щетинина нет классов и уроков в привычном понимании - ведутся в разновозрастных группах, где дети обучают друг друга.

Среди российских систем альтернативного образования есть ещё более оригинальные, например «Школа диалога культур». В ней последовательность классов соответствует разным стадиям развития общества — античность, средневековье, новое время и так далее. В каждом классе дети изучают научные и культурные достижения определённой эпохи.

Школы Монтессори. Суть педагогики Монтессори заключается в том, чтобы предоставить ребёнку свободу познания мира - каждый учащийся получает знания в том объёме, в котором его интересует данный предмет. Взрослые играют второстепенную роль — они не наставляют ребёнка, а помогают заинтересоваться предметом, найти

ответы на свои вопросы и разобраться во всём самостоятельно. Дети учатся в своём темпе, не соревнуясь между собой.

Школы-парки. Похожая система реализована в школах-парках — ребята разного возраста учатся по собственному желанию и без ограничений по времени. В каждой школе-парке есть ученики-гости (те, кто пока только знакомятся системой), ученики-клиенты (ребята, которым нужна помощь учителя по конкретным вопросам) и ученики-подмастерья, уже заинтересованные в конкретном предмете и помогающие учиться другим.

Вальдорфские школы. Вальдорфские школы позволяют ребёнку учиться в своём темпе, без принуждения и системы оценок. Ребёнок сам выбирает, что ему интересно и реализует сильные стороны своей натуры под мягким руководством учителя. Большое внимание уделяется физическому труду, нравственному и эмоциональному развитию.

В Узбекистане есть несколько школ альтернативного образования:

- Школы Арифов. Эти школы в основном специализируются на языке и грамматике, творчестве, и студенты обучаются в выбранном направлении.

- Школа Темурбеков. Эти школы предназначены для обучения будущих военных детей. Обучение в этих школах ориентировано на все необходимые знания, навыки, квалификацию, физическую и умственную подготовку руководителей.

«Почемучки». Эти учреждения являются дошкольными образовательными учреждениями. Их основная задача подготовить детей к школе.

Президентские школы. Эти школы специализируются на STEAM-образовании, и талантливые дети отбираются и готовятся как великие ученые, менеджеры и лидеры.

Альтернативное образование предполагает более демократичный способ обучения и воспитания. В условиях Узбекистана в связи с пандемией получили развитие онлайн, офлайн, дистанционное, вечернее, заочное виды альтернативного образования. Кроме того, в качестве школ альтернативного образования действуют вышеупомянутые школы специального

ЛИТЕРАТУРА

1. Sirojiddinov, S.X., Mamatov M.M. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. Toshkent 1985
1. 2.Glass, Dj., Stenli, Dj. Statisticheskiiye metodi v pedagogike i psixologii Moskva 1976
2. Lakin, G.F. Biometriyal Moskva 1980
3. Osipov G.B. tahriri ostida. Statisticheskiiye metodi analiza informatsii v issledovaniyax Moskva 1979
4. Rustamova, N., & Ismatova, S. (2021, November). Research Methods of Psychology Medicine. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 90-93).
5. 6 .Rustamova, N. R. (2021). Applying Vitagenic Information in Education. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 438-440.
6. Rustamova, N. R. VITAGENIC EDUCATION IN A MEDICAL UNIVERSITY. In Конференция состоялась 5 марта 2022 года на базе Ташкентского государственного стоматологического института по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 103. Цель конференции-знакомство и обмен опытом в обучении и в работе с цифровыми данными, технологиями их применения гуманитарных (p. 423).

7. Nodira Rustamovna Rustamova. (2022). Media Resources for Sustainable Development in Education. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences*, 1(2), 10–14. Retrieved from <https://procedia.online/index.php/philosophy/article/view/306>
8. Akramova, L. Y. (2020). Case Study as A Method of Forming Productive Thinking in Students. *BBK*, 1, P76.
9. Akramova, L. Y. (2015). How to teach the NET generation. Harmoniously developed generation is a condition for stable development of the Republic of Uzbekistan, *UzSPRI named after Kary-Niyazi, Collection of articles. scientific and methodological articles*, (3), 38-42. 11. Akramova, L. Y., & Usmanov, K. O. (2023, January). Communicative Activity as a Paradigm of Educational Achievements. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 1-5).